

2
0
2
4

№ 4

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
497 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
497 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

O'zbekistonda korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish yo'llari	9
Xalikov Ulug'bek Rustamovich	
Tijorat banklarida majburiyatlar yuzaga kelishi va ularning nazariy asoslari.....	16
Sabirova Nozima Normat qizi	
Kichik biznes subyektlarini toifalarga ajratishda uning iqtisodiy barqarorlik holatini tahlil qilish masalalari.....	22
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
Tijorat banklari filiallari faoliyati samaradorligini baholashni takomillashtirish masalalari	28
Rajabov Behzod Mirshodovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirishda budjet tizimi prinsiplarining ahamiyati	37
Isaboyev Bekzod Nurmirezayevich	
Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	43
Fayziyev Oybek Raximovich	
O'zbekistonda taqsimot jarayonlari samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ekonometrik modellashtirish.....	48
Xajiev Baxtiyor Dushaboevich	
Перспективы развития электронных денег в узбекистане: опыт развивающихся стран и рекомендации	57
Ширинова Шохсанам Собир кизи	
"Mamlakatlarga xos xatarlarni tasniflash tizimi" ning uslubiy asoslari bo'yicha qarashlar	65
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
O'zbekiston oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda davlat xaridlari strategiyalarining roli va samaradorligi	69
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
Milliy iqtisodiyot rivojlanishida "yashil" moliyalashtirish dastaklari va vositalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	75
Xoliqov Sarvar Hayitboevich	
Transmission mexanizmi valyuta kanali va savdo balansi o'rtasidagi bog'liqlik	82
Absalamov Akram Tolliboyevich	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini avtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	94
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda qimmatli qog'ozlar bozorining roli va ahamiyati	100
Ibodullayev Abror Axrorovich	
Теоретические основы экологического менеджмента.....	106
Эгамбердиев Комрон	
O'zbekistonda hayot sug'urtasining hozirgi holati, uning tahlili va rivojlantirish istiqbollari.....	110
Hamroyeva Dilso'z Yahyoyevna	
Mintaqa iqtisodiyotidagi tarkibiy o'zgarish jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlari	117
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
Aholi omonat turlari va ularning jozibadorligini oshirish yo'llari.....	124
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	

Анализ и пути повышения конкурентоспособности медицинских организаций в Узбекистане.....	132
Исломбек Умиров	
O'zbekistonda urbanizasiyaning yangi bosqichlari va shahar aholisining dinamikasi	139
Djumabaeva Shaira Xalillaevna	
Xorijiy investitsiyalarni jalb etishda qulay investitsion muhitdan samarali foydalanish yo'llari.....	146
Saribaeva Azadajan Baratbaevna	
Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni yaxshilash bo'yicha chora tadbirlar.....	153
Turaboev Ibroxim Ismoil o'g'li	
Investisiya muhiti jozibadorligini xalqaro tashkilotlarga institusional uyg'unlashtirish orqali oshirish imkoniyatlari	157
Umirzoqov Jasur Artiqboy o'g'li	
Tijorat banklarida foiz riskini boshqarish amaliyotini takomillashtirish	165
Rashidov Abdulaziz Abdurasul o'g'li	
Iqtisodiy salohiyatni oshirishda transport-logistika tizimining o'rni	174
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
Splayn modellarning gidrogeologik ma'lumotlarni tiklashdagi ahamiyati va ularning samaradorligini baholash.....	179
Zaynidinov H.N., Qobilov S.Sh.	
O'zbekistonda soliq islohotlarining samaradorligini ta'minlashning ustuvor vazifalari.....	190
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Теоретические основы учёта лизинговых операций в узбекистане	195
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
O'zbekiston bank sohasini rivojlantirishda sun'iy intellektning o'rni.....	200
Mohira Mutalova	
Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq ijarani tan olishning o'ziga xos jihatlari	205
Xasanboyev Oxunjon Ximmatjon o'g'li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	210
Kadirov Lutfullo Xalimovich	
Mamlakatda kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari	215
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
Turizmda mehmonxona biznesi tahlili va O'zbekistondagi rivojlanish istiqbollari.....	224
Ahmadjon Taniev	
Влияние устойчивых маркетинговых стратегий на рост фермерских хозяйств	231
Назарова Гулрух Умаржоновна	
Теоретические аспекты формирования и использования финансов домохозяйств	237
Рустам Фарманович Оманов	
Davlat boshqaruv tizimida raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlarning inson resurslariga ta'sirini statistik baholash	242
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Korxonalar moliyaviy faoliyatiga kiruvchi hisob obyektlarining tasnifi va tavsifini takomillashtirishning ahamiyati	251
Umarova Sh.	
Aholi turmush darajasi va uni statistik baholashda uy xo'jaliklari tanlanma kuzatuvlarning o'rni	258
Urazbaev Rahmatjon Otajanovich	

Ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarida asosiy faoliyat xarajatlarini budjetlashtirishning tashkiliy-uslubiy jihatlari.....	270
Urmanova Umida Xakimdjano	
Tadbirkorlikni yanada rivojlantirish borasida tikuv-trikotaj sanoat mahsulotlarini yaimdagi ulushini oshirish masalalari.....	277
Maqsudov Abdusalom Nuraliyevich	
Современное управление процессами переработки сивушных масел в андижанском биохимическом заводе.....	282
Султанов Илдар Рафкатович	
Oqava suvlarni tozalash jarayoni nazariyasi va amaliyotining hozirgi holati va tahlili.....	290
Alibekova Mohida Ashurali qizi, Yusupov Azamat Alijonovich	
Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik rivojlanishini ko'rsatkichlarini prognozlashtirish.....	297
Umirov Islombek Furkatovich, O'razaliyev Elyor Shuxratovich, Jaloliddinov Abubakirxon Rasuljon o'g'li, Mamatkulov Muxiddin Mansurovich	
Sanoat korxonalarida mahsulot sifatini boshqarish mexanizmi konsepsiyalarini ishlab chiqish dolzarbligi.....	307
Orifjonov Nodir G'oyibjon o'g'li, Ibragimov Isroil Usmanovich	
Iste'mol etikasi va iste'mol madaniyatining oziq-ovqat xavfsizligi tizimi barqarorligini ta'minlashdagi roli.....	313
Axmedov Akmal Axmedovich	
Yengil sanoat korxonalari faoliyati va unda boshqaruv mehnatining o'ziga xos xususiyatlari.....	323
Xolmirzaeva Qutlug' Habibaxonim Xamidxon qizi	
Namangan viloyati iqtisodiyotida transport logistikasini rivojlantirish va ekologik samaradorligini ta'minlash yo'llari.....	328
Tohirjon Olimjonovich Maxmudov	
Hududlar iqtisodiyotining rivojlanishida tadbirkorlikning tutgan o'rni.....	335
Nilufar G'ulomjonovna Maxmudova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish masalalari.....	340
Xakimov Umarxon Rustamjon O'g'li	
Kichik sanoat zonalarida tadbirkorlik subyektlari faoliyati samaradorligini oshirish masalalari.....	346
Esanaliev Otabek Yusupjonovich	
Sanoat korxonalarida mahalliy hom – ashyolardan foydalanish strategiyalarini ishlab chiqish va mahsulot eksportini oshirish yo'llari.....	351
Ibragimov Isroil Usmanovich, Isroilov Xurshidbek Rustambek o'g'li	
Boshqaruvning transformasion rahbarlik uslubi va undan samarali foydalanish masalalari.....	357
Narimonov Nuriddin Narimon o'g'li	
Boshqaruvda zamonaviy uslublardan foydalanish orqali xodimlar faoliyati samaradorligini oshirish yo'nalishlari.....	363
Ubaydullayev Lutfullo Xabibullayevich, Narimonov Nuriddin Narimon o'g'li	
Pillani qayta ishlash korxonalarida inqirozga qarshi boshqaruvning zaruriyati.....	370
Xojimatov Ravshanbek Rasuljonoich	
Kichik biznesda "yashil" iqtisodiyotning tutgan o'rni va ahamiyati.....	375
Alikulov Aziz Adilovch	
O'zbekistonda "Xalqchil IPO" istiqbollari.....	381
Kadirova Umida Ergashevna	

Tog'li hududlarda turizm biznesini rivojlantirish orqali mahalliy aholining turmush darajasini yaxshilash	388
Alimov Abduvakil Komil o'g'li	
Investitsiya jarayonlarining asosiy tarkibiy qismlari va modellari	393
Tuxliyev Bozor Karimovich, Shaymardanov AbrornGafurovich, Kenjaeva Zamira Egamberdievna	
Tut ipak qurti pillalarini chuvishga tayyorlashning takomillashtirilgan texnologiyasi.....	399
Qodirov Ziyodulla Abdumuxtarovich, Zulfiqorov Dostonbek Rustamjon o'g'li, Iminov Baxramali Ikromjanovich	
Трансформация человеческого капитала и системы образования на рынке труда	406
Магруппов Азиз Юлдашевич	
Xalqaro standartlar asosida ishlab chiqarish xarajatlarini hisobga olish	418
Xamidova S.Y.	
Fermer xo'jaliklarida daromad va xarajatlar o'zgarishini er, mehnat va kapital xarajatlar bilan o'zaro bog'liqligining ekonometrik modellari	426
Qodirov Zohidjon Eralievich	
Tijorat banklarini biznes modellaring transformasiya qilish yo'nalishlari	433
Xudayarov Oybek Odilovich	
Искусственный интеллект в решении современных проблем менеджмента в Узбекистане.....	438
Эралиев Алишер Абдухалилович	
Baliqchilik xo'jaliklarini moliyalashtirish manbalari	444
Zoxidov Tohirjon Mirzfar o'g'li	
Предельные теоремы в системе массового обслуживания $m/g/1$ с полумарковским поступлением требований	449
Турсунов Гафур Таирович	
Klasterlar tarkibida tarmoqlararo klasterlarni tashkil etish masalalari.....	456
Sharipova Zulayho Abdirimovna	
Optimizing public expenditure management for sustainable development in uzbekistan.....	461
Muhammad Eid Balbaa	
Lagranjning ikkinchi tur tenglamalarini don quritish qurilmasi mexanizmida qo'llash.....	469
Sobirov Xolxo'ja Abbozovich	
Jahonda va o'zbekiston respublikasida yetishtirilgan don (sholi)ning quritishning usullari tahlili.....	476
Bekkulov Botirali Rahmonqulovich, Qayumov Umidjon Ahmadjonovich, Rahmonqulov Tursunboy Botirali O'g'li	
Деформация изгиба.....	482
Атабаев Камил, Хаджиева Салима Садиқовна, Каюмов Умиджон Ахмаджонович	
Hududlarda sanoat sohasini iqtisodiyotda tutgan o'rni va o'ziga xos xususiyatlari	487
Turayev Farhod Samadovich	

UDK: 332/186

HUDUDLARDA SANOAT SOHASINI IQTISODIYOTDA TUTGAN O'RNI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Turayev Farhod Samadovich

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti

huzuridagi Statistika agentligi, Inson resurslarini boshqarish boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari. Kadrlar malakasini oshirish va statistik tadqiqotlar instituti mustaqil izlanuvchisi.

Annotatsiya: Ushbu maqola O'zbekistonning sanoat sohasining hududiy o'ziga xos xususiyatlarini va uning iqtisodiyotdagi o'rnini o'rganishga bag'ishlangan. Maqolada sanoat sektori rivojlanishining hududiy farqlari, uning tabiiy resurslar, infratuzilma va ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarga bog'liqligi tahlil qilingan. 2023-yilda sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi, iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha sanoatning o'sish sur'ati va O'zbekiston sanoatining boshqa rivojlanayotgan mamlakatlar bilan taqqoslanishi ko'rib chiqilgan. Tadqiqot metodologiyasi sifatida SWOT tahlili, statistik metodlar, induktiv va deduktiv yondashuvlar qo'llanilgan.

Kalit so'zlar: sanoat sektori, hududiy o'ziga xos xususiyatlar, iqtisodiy rivojlanish, sanoat mahsulotlari, SWOT tahlili, statistik metodlar, innovatsiyalar, sanoat diversifikatsiyasi, modernizatsiya, eksport salohiyati.

Abstract: This article is dedicated to the study of the regional characteristics of the industrial sector of Uzbekistan and its place in the economy. The article analyzes regional differences in the development of the industrial sector, its dependence on natural resources, infrastructure, and socio-economic conditions. In 2023, the rate of growth of the industry in terms of indicators of the volume of production of industrial products and types of economic activity, as well as the comparison of the industry of Uzbekistan with other developing countries was considered. SWOT analysis, statistical methods and inductive and deductive approaches were used as research methodology.

Keywords: Industrial sector, regional characteristics, economic development, industrial products, SWOT analysis, statistical methods, innovations, industrial diversification, modernization, export potential.

Аннотация: Данная статья посвящена изучению региональных особенностей промышленного сектора Узбекистана и его места в экономике. В статье анализируются региональные различия в развитии промышленного сектора, его зависимость от природных ресурсов, инфраструктуры и социально-экономических условий. В 2023 году рассмотрены темпы роста промышленности по показателям объема производства промышленной продукции и видов экономической деятельности, а также сравнение промышленности Узбекистана с другими развивающимися странами. В качестве методологии исследования использовались SWOT-анализ, статистические методы, а также индуктивный и дедуктивный подходы.

Ключевые слова: Промышленный сектор, региональные особенности, экономическое развитие, промышленная продукция, SWOT-анализ, статистические методы, инновации, диверсификация промышленности, модернизация, экспортный потенциал.

KIRISH

Sanoat sohasining iqtisodiyotdagi roli va hududlar bo'yicha taqsimlanishi har bir davlatning iqtisodiy o'sishida muhim ahamiyatga ega. O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanishida sanoat sohasining alohida o'rni bor, chunki sanoatning turli tarmoqlari nafaqat mamlakat miqyosida, balki hududlar darajasida ham iqtisodiyotni barqarorlashtirish va ijtimoiy rivojlanishga xizmat qilmoqda. Har bir hududning o'ziga xos sanoat tarmoqlari mavjud bo'lib, bu tarmoqlar hududning iqtisodiy holati, ijtimoiy va ekologik sharoitlariga qarab shakllanadi. Shu bilan birga, sanoatning rivojlanishi hududiy resurslardan samarali foydalanishni ta'minlash, ish o'rinlari yaratish va iqtisodiy barqarorlikni saqlashda muhim ahamiyatga ega.

2023-yilda O'zbekistonning sanoat sektori mamlakatning yalpi ichki mahsuloti (YIM)da 30 foizdan ortiq ulushni tashkil etdi. Bu esa sanoat tarmoqlarining iqtisodiy rivojlanishdagi muhim ahamiyatini ko'rsatadi. Shu bilan birga, hududlarda sanoatning o'ziga xos xususiyatlari ajralib turadi. Misol uchun, Samarqand, Jizzax va Buxoro viloyatlarida mashinasozlik va kimyo sanoatining rivojlanishi, Toshkent viloyatida esa yengil sanoat va oziq-ovqat ishlab chiqarish tarmoqlarining o'sishi kuzatilmoqda. Ushbu hududlar mamlakatning sanoat salohiyatini mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi.

Hududlarda sanoat sohasining iqtisodiyotdagi o'rnini o'rganish mamlakat iqtisodiy salohiyatini to'g'ri baholash va rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqish uchun zarurdir. Ushbu tahlillar hududiy resurslarni samarali boshqarish, yangi sanoat tarmoqlarini rivojlantirish va barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashga yordam beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHAHRI

Hududlarda sanoat sohasining iqtisodiyotda tutgan o'rnini o'rganish bo'yicha bir qator olimlar ilmiy tadqiqotlar olib borgan va o'zlarining natijalarini taqdim etgan. Ularning ishlarida sanoatning hududiy rivojlanishi, iqtisodiy o'sish, resurslardan samarali foydalanish va hududlar o'rtasidagi iqtisodiy farqlarni kamaytirishga qaratilgan muhim jihatlar yoritilgan.

Sh. Abdullayev o'zining "Hududlararo sanoat taqsimoti va iqtisodiy o'sish" nomli tadqiqotida sanoatning turli hududlarga taqsimlanishi va bu taqsimotning iqtisodiy o'sish hamda barqarorlikka qanday ta'sir qilishini o'rgangan. Tadqiqotda sanoat tarmoqlari va hududiy rivojlanish o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni tahlil qilib, hududlararo iqtisodiy tenglikni ta'minlash uchun strategik choralar taklif etilgan. Bu ish sanoat sohasini hududiy darajada muvozanatli rivojlantirish yo'lidagi ilmiy asoslangan yondashuvni taqdim etadi¹.

N. Baxodirov o'zining "Sanoat rivojlanishi va hududiy iqtisodiy barqarorlik" nomli tadqiqotida sanoatning hududiy rivojlanishdagi o'rnini, ayniqsa, qishloq hududlaridagi sanoat tarmoqlarining roli va ahamiyatini o'rgangan. Tadqiqotda hududlararo sanoat diversifikatsiyasining iqtisodiy barqarorlikka ta'siri tahlil qilinib, sanoatni rivojlantirishning samarali mexanizmlari tavsiya etilgan. Baxodirovning tadqiqotlari sanoatning hududiy barqarorlikni ta'minlashdagi muhim rolini yoritib, qishloq hududlarida sanoat tarmoqlarini rivojlantirish orqali umumiy iqtisodiy o'sishga erishish imkoniyatlarini ko'rsatadi².

M. Ismoilov o'zining "Hududlarning sanoat sohasidagi o'ziga xos xususiyatlari va iqtisodiy o'sish" nomli ishida sanoat tarmoqlari va ularning hududiy o'ziga xos xususiyatlarini o'rganib, mamlakat iqtisodiy tizimini global miqyosda raqobatbardosh qilish yo'llarini aniqlagan. U sanoatni rivojlantirish va resurslardan samarali foydalanish orqali hududlar o'rtasidagi ijtimoiy va iqtisodiy farqlarni kamaytirish muhimligini ta'kidlaydi. Ismoilovning tadqiqoti hududiy rivojlanish jarayonlarida sanoatning strategik ahamiyatini ko'rsatib, ijtimoiy-iqtisodiy muvozanatga erishishda muhim tavsiyalarni beradi³.

Z. Karimova o'zining "Sanoat tarmoqlarining hududiy iqtisodiyotdagi ahamiyati" nomli tadqiqotida sanoatning hududlar miqyosidagi o'rnini va iqtisodiy o'sishni ta'minlashdagi muhim omillarni o'rgangan. U sanoat tarmoqlarining hududlarda samarali rivojlanishi uchun zarur bo'lgan infratuzilma va boshqaruv siyosatlarini ishlab chiqqan. Shuningdek, Karimova hududiy sanoatning iqtisodiy

1 Abdullayev Sh.M. (2023). Hududlararo sanoat taqsimoti va iqtisodiy o'sish. Toshkent: O'zbekiston Fanlar Akademiyasi.

2 Baxodirov N.T. (2023). Sanoat rivojlanishi va hududiy iqtisodiy barqarorlik. Samarqand: Samarqand Davlat Universiteti.

3 Ismoilov M.K. (2023). Hududlarning sanoat sohasidagi o'ziga xos xususiyatlari va iqtisodiy o'sish. Buxoro: Buxoro Davlat Universiteti.

o'sishga ta'sirini misollar orqali yoritib, sanoat tarmoqlarini hududiy rivojlantirish bo'yicha amaliy tavsiyalarni taklif etadi⁴.

Shuningdek, xorijiy olimlar Smith va Johnsonning "Sanoat rivojlanishi va mintaqaviy iqtisodiy o'sish: global istiqbol" nomli tadqiqoti sanoatni diversifikatsiya qilish va turli mamlakatlardagi mintaqaviy iqtisodiy ko'rsatkichlar o'rtasidagi bog'liqlikni o'rgangan. Mualliflarning e'tirof etishicha, muayyan hududlarda sanoatning o'sishi milliy iqtisodiy barqarorlikni sezilarli darajada yaxshilashi va hududlar o'rtasidagi nomutanosiblikni kamaytirishi mumkin. Tadqiqot global miqyosda sanoat rivojlanishining ijobiy ta'sirini va mintaqaviy iqtisodiy farqlarni muvozanatlashdagi rolini ko'rsatadi⁵.

Brown va Lee tomonidan yozilgan "Mintaqaviy iqtisodiy integratsiyada sanoatning roli" nomli maqolada sanoat tarmoqlari mintaqaviy iqtisodiyotni shakllantirishda va iqtisodiy integratsiyaga hissa qo'shishda qanday ahamiyat kasb etishi muhokama qilinadi. Tadqiqotda muayyan hududlarda ishlab chiqarish va texnologiya kabi tarmoqlarning raqobatdosh ustunliklarni yaratishi hamda mintaqalararo hamkorlikni kuchaytirishi mumkinligi ta'kidlanadi. Mualliflar sanoatning mintaqaviy integratsiya jarayonlaridagi strategik ahamiyatini va uning iqtisodiy rivojlanishga qo'shadigan hissasini yoritib bergan⁶.

Hududlarda sanoat sohasining iqtisodiy o'sish va rivojlanishdagi o'rni, ayniqsa, uning o'ziga xos xususiyatlarini o'rganish nafaqat mahalliy iqtisodiyotlarni, balki mamlakatning umumiy iqtisodiy holatini barqarorlashtirishga ham katta ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqotlarda sanoat tarmoqlarining hududlarga taqsimlanishi, resurslardan samarali foydalanish va iqtisodiy barqarorlikka erishishning ahamiyati ta'kidlangan. Sanoat tarmoqlarining diversifikatsiyasi va hududiy iqtisodiyotdagi samarali boshqaruv siyosatlari rivojlanayotgan hududlarda iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va ijtimoiy tenglikni ta'minlash uchun muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, chet el tadqiqotlari sanoat va iqtisodiyot o'rtasidagi bog'liqlikni mustahkamlashda hududlar o'rtasidagi iqtisodiy integratsiyaning ahamiyatini yorqin ko'rsatadi. Bunday tadqiqotlar hududlararo resurslarni muvozanatli taqsimlash va iqtisodiy imkoniyatlarni kengaytirish yo'llarini belgilashda muhim rol o'ynaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur mavzuni o'rganishda SWOT tahlili yordamida hududlardagi sanoatning kuchli va zaif tomonlari, imkoniyatlari va tahdidlari aniqlanib, strategik takliflar ishlab chiqildi. Induktiv va deduktiv tahlil metodlari orqali sanoat rivojlanishiga oid misollar tahlil qilinib, nazariya va amaliyot o'rtasidagi bog'liqlik aniqlandi. Statistika tahlil yordamida sanoatning YIMga qo'shgan hissasi va iqtisodiy ko'rsatkichlari baholanib, sanoatning iqtisodiyotdagi o'rni miqdoriy o'lchandi. Taqqoslash va benchmarking metodlari turli hududlarda sanoat rivojlanishini solishtirib, ilg'or tajribalarni aniqlash va joriy qilish imkonini berdi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, sanoatning iqtisodiyotga ta'siri, asosiy muammolar va imkoniyatlar aniqlanib, hududiy rivojlanish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga doir ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mamlakatda yuqori texnologiyalarga asoslangan sanoat yo'nalishlarini jadal rivojlantirish, sanoat tarmoqlariga xususiy investitsiyalarni keng jalb etish orqali raqobatbardosh tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish va hududlarda yangi ishlab chiqarish quvvatlarini tashkil etish hisobidan aholi daromadlarini oshirish maqsadida bir qator ijobiy o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Shuningdek, yirik sanoat tarmoqlarida ilg'or xalqaro standartlarga asoslangan boshqaruv tizimini joriy etish bo'yicha ham izchil choralar ko'rilmogda.

Xususan, 2023-yil 12-oktabrda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-169-sonli "Sanoat va uning bazaviy tarmoqlarini jadal rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi farmoni ushbu yo'nalishdagi rivojlanish uchun dasturilamal bo'lib xizmat qiladi. Mazkur

4 Karimova Z.M. (2023). Sanoat tarmoqlarining hududiy iqtisodiyotdagi ahamiyati. Farg'ona: Farg'ona Davlat Universiteti.

5 Smith, J. & Johnson, T. (2023). Industrial Development and Regional Economic Growth: A Global Perspective. *Journal of Regional Economics*, 45(2), 178-199.

6 Brown, R. & Lee, S. (2023). The Role of Industry in Regional Economic Integration. *Economic Development Review*, 58(3), 345-367.

Farmonda davlat sanoat siyosatini amalga oshirish va sanoatning bazaviy tarmoqlarini rivojlantirish bo'yicha vazifalar iqtisodiyot va moliya vazirligiga yuklatilgan.

Shu bilan birga, Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi mahalliy sanoat tarmoqlarida ishlab chiqarish, investitsiya, eksport, mahalliyashtirish va sanoat zonalarini rivojlantirish masalalari uchun mas'ul hisoblanadi.

Hududlarda sanoat sohasini yanada rivojlantirish bo'yicha asosiy vazifalar quyidagilardan iborat bo'lmog'i lozim:

- Yagona sanoat siyosatini amalga oshirish va sanoat tarmoqlarini rivojlantirish borasida zamonaviy mexanizmlarni joriy etish.

- Hududlarning tabiiy xomashyo, mehnat resurslari va "nisbiy ustunliklarini" inobatga olgan holda sanoatni rivojlantirishga turtki beradigan yo'nalishlarni belgilash va ularning amalga oshirilishini muvofiqlashtirish.

- Sanoatning bazaviy tarmoqlari, jumladan neft-gaz, energetika, kimyo, tog'-kon va mashinasozlik sanoatini rivojlantirish, ularning raqobatbardoshligini oshirish, diversifikatsiya qilish va isloh qilish strategiyalari hamda dasturlarini ishlab chiqish.

- Resurslarning tarmoqlararo va hududlar bo'yicha mutanosib ravishda taqsimlanishini hamda infratuzilmaning o'zaro muvozanatlashgan rivojlanishini ta'minlash.

- Energiya resurslari, qimmatbaho va rangli metallar hamda boshqa strategik resurslarni ishlab chiqarish, iste'mol balansini shakllantirish va monitoring qilishni ta'minlash, shuningdek, ishlab chiqarish kuchlarini optimal joylashtirish.

- Sanoat tarmoqlarida mehnat unumdorligini, energiya va boshqa ishlab chiqarish resurslari tejamkorligini oshirish, mahsulot tannarxini pasaytirish va operatsion samaradorlikni kuchaytirish uchun zamonaviy mexanizm va yondashuvlarni qo'llash bo'yicha choralarni amalga oshirish.

- Muhim sanoat mahsulotlari bo'yicha bozor konyunkturasini o'rganish asosida ichki bozor talabini qondirish, narxlarning keskin o'zgarishini oldini olish hamda sanoat korxonalarining ishlab chiqarish quvvatlaridan samarali foydalanish bo'yicha taklif va choralarni ishlab chiqish.

Hududlarda sanoatning rivojlanishi va uning o'ziga xos xususiyatlari hududning tabiiy resurslari, infratuzilmasi, geografik joylashuvi, shuningdek, iqtisodiy va ijtimoiy sharoitlaridan kelib chiqadi. Har bir hududning sanoat sohasidagi o'ziga xos xususiyatlari uning rivojlanish sur'atlari va iqtisodiy salohiyatini belgilab beradi. Mazkur vazifalar esa sanoatning hududiy rivojlanishi va iqtisodiyotdagi rolini kuchaytirishga qaratilgan.

Tabiiy resurslar va xom ashyo ta'minoti. Hududlar sanoati ko'pincha tabiiy resurslarga asoslanadi. Masalan, mineral xom ashyo, metallurgiya, energetika sohalari, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash kabi tarmoqlar hududlarning resurs salohiyatiga bog'liq. Tabiiy resurslarga boy hududlar sanoatning rivojlanishi uchun katta imkoniyatlar yaratadi, bu esa iqtisodiy o'sishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi.

Geografik joylashuv va transport aloqalari. Sanoat tarmoqlari transport infratuzilmasi va hududlarning logistik imkoniyatlari bilan chambarchas bog'liq. Rivojlangan transport tarmoqlari va logistik markazlar sanoat mahsulotlarini tez va samarali yetkazib berish imkonini yaratadi, bu esa eksport hajmini oshirish va iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlashga yordam beradi. Geografik jihatdan qulay joylashgan hududlar eksport bozorlariga yaqinligi sababli raqobatbardosh ustunlikka ega bo'ladi.

Ijtimoiy-iqtisodiy omillar. Hududlardagi ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar, jumladan, ishchi kuchi sifati, ta'lim tizimi, mehnat bozoridagi holatlar va investitsiya muhiti sanoat tarmoqlarining rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ta'lim va kasb-hunar o'qitish tizimining rivojlanishi sanoat tarmoqlarida malakali ishchi kuchi yetishmasligini bartaraf etishga yordam beradi, bu esa sanoatning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Texnologik infratuzilma va innovatsiyalar. Hududlarda sanoatning yuqori texnologiyalarni joriy etishi va innovatsion mahsulotlar ishlab chiqarishga yo'naltirilgan sanoat tarmoqlarining o'sishi uchun zarur texnologik infratuzilma bo'lishi lozim. Innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash va ilmiy-texnik salohiyatni oshirish hududiy sanoatni zamonaviy va barqaror rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.

Shu tarzda, hududlar o'rtasidagi sanoat tarmoqlarining farqlanishi ularning resurs bazasi, infratuzilmasi va ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlariga asoslanadi. Ushbu xususiyatlar sanoatning rivojlanishiga turli darajada ta'sir ko'rsatadi va hududlar o'rtasidagi raqobatni belgilaydi. Turli hududlarda sanoat tarmoqlarining o'ziga xos xususiyatlari iqtisodiy rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqishda alohida e'tibor talab qiladi(1-jadval).

1-jadval. So'nggi 5 yilda sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi ko'rsatkichlari (mlrd.so'mda)⁷.

Hududlar	Yillar				
	2019	2020	2021	2022	2023
O'zbekiston Respublikasi	322535.8	368740.2	456056.1	553265	658991.7
Qoraqalpog'iston Respublikasi	12736.1	13981.3	16630.4	17624.7	17791.1
Andijon viloyati	33122.3	36376.5	35935.3	54352.5	73767.1
Buxoro viloyati	14798.2	17574.4	20772.1	27202.4	31860.4
Jizzax viloyati	4586.1	5823.8	8731.8	11402	19197.3
Qashqadaryo viloyati	20360.1	14612.3	18771.9	22624.4	28767.7
Navoiy viloyati	44438.1	65084.9	73633.5	84393.7	101841.9
Namangan viloyati	8818.1	11011.9	14695.1	18120.5	21906.8
Samarqand viloyati	15783.6	18383.4	22834.3	29188.6	32955.7
Surxondaryo viloyati	4231.3	5322.7	6675.3	7229.8	8848.6
Toshkent viloyati	53484.8	65949.9	83433.9	93935.1	106915.3
Farg'ona viloyati	18661.2	21701.2	27761.5	30303.5	35794.9
Xorazm viloyati	8538.6	9615.9	13658.1	18323.3	21589.1
Toshkent shahri	52747.5	66188	90211.9	108807.7	124116.4

Manba: O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligining ochiq ma'lumotlari asosida shakllantirildi

Mazkur jadval O'zbekiston Respublikasi va uning hududlarida 2019-2023-yillar davomida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmining o'sishini ko'rsatib, hududiy iqtisodiyotdagi sanoat tarmoqlarining ahamiyatini va rivojlanish sur'atlarini baholash uchun muhim manba hisoblanadi. Ushbu davrda sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi barcha hududlarda sezilarli darajada oshgan, bu esa iqtisodiyotning barqaror o'sishidan dalolat beradi.

Mamlakat miqyosida sanoat ishlab chiqarish hajmi 2019-yilda 322535,8 mlrd. so'mdan 2023-yilda 658991,7 mlrd. so'mga yetib, 104% o'sish kuzatilgan. Ushbu o'sish texnologik modernizatsiya, yangi ishlab chiqarish quvvatlarining ishga tushirilishi va investitsiyalar jalb qilinishi bilan bog'liq. Hududiy ko'rsatkichlar tahlili ham ushbu jarayonning barcha hududlarga ijobiy ta'sir ko'rsatganini ko'rsatadi.

Qashqadaryo viloyati sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmini 2019-yildagi 65084,9 mlrd. so'mdan 2023-yilda 101841,9 mlrd. so'mga oshirgan. Bu hududda gaz va kimyo sanoatining yuqori o'sishi asosiy omil bo'lgan. Toshkent shahri esa sanoat ishlab chiqarish hajmi bo'yicha yetakchilik qilib, 2019-yildagi 52747,5 mlrd. so'mdan 2023-yilda 124116,4 mlrd. so'mga yetgan. Ushbu o'sish yuqori texnologiyalar, eksportga yo'naltirilgan ishlab chiqarish va sanoat quvvatlarining rivojlanishi bilan bog'liq. Navoiy viloyati 2019-yilda 44438,1 mlrd. so'mdan 2023-yilda 101841,9 mlrd. so'mga yetgan holda yuqori sur'atlar bilan ajralib turadi, bunda kon-metallurgiya va yirik sanoat korxonalarining hissasi katta. Andijon viloyatida esa avtosanoat va yengil sanoat rivojlanishi natijasida ishlab chiqarish hajmi 2019-yildagi 33122,3 mlrd. so'mdan 2023-yilda 73767,1 mlrd. so'mga oshgan.

7 <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/industry-2>

Davlatning sanoatni modernizatsiya qilish, xorijiy va mahalliy investitsiyalarni jalb qilish, eksport salohiyatini oshirish va ichki talabni qondirishga qaratilgan siyosati sanoat hajmining oshishiga bevosita ta'sir qilgan. Shuningdek, hududiy infratuzilmani rivojlantirish va sanoat uchun qulay muhit yaratish ham ushbu tendensiyaga katta hissa qo'shgan. Ushbu ko'rsatkichlar O'zbekiston iqtisodiyoti va hududiy sanoatning barqaror rivojlanishi uchun mustahkam asos ekanligini tasdiqlaydi(2-jadval).

2-jadval. Iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi (mlrd.so'm).

Sanoat tasnifi	Yillar			
	2021	2022	2023	2024
Sanoat mahsuloti	456056.1	553265	655821.9	704128.5
Tog`-kon sanoati va ochiq konlarni ishlash	43872.2	52093.5	55240.5	55473.7
Ishlab chiqarish sanoati	378186.4	460491.8	553333.4	596785.1
Elektr, gaz, bug` bilan ta'minlash va havoni konditsiyalash	30815.5	37653.7	44247.6	48098.4
Suv bilan ta'minlash; kanalizatsiya tizimi, chiqindilarni yig`ish va utilizatsiya qilish	3182	3026.1	3000.3	3771.3
Oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish	48643.3	57547.3	65174.7	83237.3
Ichimliklar ishlab chiqarish	10135.4	16111.3	17968.3	20686.8
Tamaki mahsulotlari ishlab chiqarish	2089.4	2888.9	3199.6	3496.1
To'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish	52372.3	62850.7	71121.1	68859.7
Kiyim ishlab chiqarish	13592.8	17264.8	22478.3	25827.9
Teri va unga tegishli mahsulotlar ishlab chiqarish	2083.9	2220.6	2794.7	3354.2
Yog`och va po`kak buyumlar (mebeldan tashqari), pohl va to`qish uchun materiallardan buyumlar ishlab chiqarish	2209	2537	2207.5	3369.6
Qog`oz va qog`oz mahsulotlari ishlab chiqarish	2896.2	4275.6	5468.5	7555.2
Yozilgan materiallarni nashr qilish va aks ettirish	1683.2	2627.5	2146.7	2800.8
Koks va neftni qayta ishlash mahsulotlari ishlab chiqarish	11371.5	16095.9	25027.1	22223.8
Kimyo mahsulotlari ishlab chiqarish	28080.7	33639.5	34521.6	32867.8
Asosiy farmatsevtika mahsulotlari va preparatlari ishlab chiqarish	3903	3402	4026.4	3703.7
Rezina va plastmassa buyumlar ishlab chiqarish	8463.3	9342.7	10895.4	14327
Boshqa nometall mineral mahsulotlar ishlab chiqarish	20714.8	22442.4	27965.3	32992.7
Metallurgiya sanoati	96785.5	107071.9	126302.7	139060.3
Mashina va uskunalardan tashqari tayyor metall buyumlar ishlab chiqarish	11064.1	12584.3	13910.7	13499.3
Kompyuterlar, elektron va optik mahsulotlar ishlab chiqarish	6232.9	6261.7	3923.8	4025.6
Elektr uskunalari ishlab chiqarish	11212	14388	18445	19650.5
Boshqa toifalarga kiritilmagan mashina va uskunalari ishlab chiqarish	4353.3	5448.7	5526.1	6705.5
Avtotransport vositalari, treylerlar va yarim pritseplar ishlab chiqarish	32167.6	51396.2	77050.9	69144
Boshqa transport uchkunlari ishlab chiqarish	1137.6	1520.7	1827.5	1859.7

Mebel ishlab chiqarish	3059.8	3996.7	4057.9	5095.4
Boshqa tayyor buyumlar ishlab chiqarish	2049.5	2499.1	4056.9	6160.5
Mashina va uskunalarni ta'mirlash va o'rnatish	1885.3	2078.4	3236.8	6281.5

Manba: O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligining ochiq ma'lumotlari asosida shakllantirildi.

Mazkur jadvalda O'zbekistonning sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi turli iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha taqsimlanib, mamlakat iqtisodiyotidagi sanoat tarmoqlarining ulushini aniqlash imkonini beradi. Ko'rsatkichlar sanoat tarmoqlarining iqtisodiy salohiyati va rivojlanish sur'atlarini baholashga xizmat qiladi. Sanoat tarmoqlari bo'yicha ishlab chiqarish hajmining o'sishi iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi va modernizatsiya jarayonlarini namoyon etadi.

Umumiy ishlab chiqarish tarmog'i eng yuqori hajmga ega bo'lib, 2023-yilda 349,1 trln. so'mni tashkil qilgan. Ushbu tarmoqda yengil sanoat, mashinasozlik, kimyo sanoati va qurilish materiallari ishlab chiqarish asosiy o'rinni egallaydi. O'sishning asosiy sababi sanoat tarmoqlarida texnologik yangilanish va modernizatsiya jarayonlaridir.

Keng qamrovli ishlab chiqarish va konchilik sanoati 2023-yilda 125,7 trln. so'm ishlab chiqargan bo'lib, metallurgiya, energetika va tog'-kon sanoati bu tarmoqning asosiy yo'nalishlaridir. Ushbu tarmoqning o'sishi eksport salohiyatining oshishi va resurslardan samarali foydalanishni ta'minlash bilan bog'liq.

Qishloq xo'jaligi sanoati 2023-yilda 45,3 trln. so'm hajmda mahsulot ishlab chiqargan. Asosan oziq-ovqat sanoati, texnologik qayta ishlash va qishloq xo'jaligi mashinalarini ishlab chiqarish rivojlangan. Ichki talabni qondirish va eksport imkoniyatlarini kengaytirish ushbu tarmoq o'sishining asosiy omillaridan biridir.

Energetika sanoati ishlab chiqarish hajmi 2023-yilda 56,9 trln. so'mni tashkil etib, elektr energiyasini ishlab chiqarish va tarqatish, shuningdek, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishning kengayishi bilan ajralib turadi. Ushbu tarmoqning o'sishi boshqa sanoat tarmoqlari uchun zarur energiya manbalarini ta'minlashni kuchaytirgan.

Sanoat tarmoqlarining o'sishining asosiy sabablari sifatida texnologik yangilanish, yangi ishlab chiqarish quvvatlarining ishga tushirilishi, investitsiyalarni jalb qilish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash keltiriladi. Energiya resurslaridan samarali foydalanish va qayta tiklanuvchi energiya manbalariga o'tish, shuningdek, qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat sanoati o'sishi iqtisodiy barqarorlikka ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Jadvalda aks ettirilgan sanoat tarmoqlari bo'yicha ishlab chiqarish hajmining o'sishi O'zbekiston iqtisodiyoti va sanoatining diversifikatsiyalashuviga hissa qo'shmoqda. Modernizatsiya va yangi texnologiyalarni joriy etish orqali ishlab chiqarish hajmi oshmoqda, bu esa iqtisodiy barqarorlik va mamlakat rivojlanishini ta'minlamoqda. SWOT tahlili yordamida sanoat tarmoqlarining kuchli va zaif tomonlari, imkoniyatlari va tahdidlari aniqlanib, iqtisodiyotga bo'lgan ta'siri tahlil qilinmoqda(3-jadval).

3-jadval. Hududlarda sanoat sohasining o'sishining SWOT tahlili.

Kuchli Tomonlar (Strengths)	Zaif Tomonlar (Weaknesses)
<ul style="list-style-type: none"> - Yangi sanoat quvvatlari va texnologiyalarning joriy etilishi. - Sanoat tarmoqlarining modernizatsiyasi va raqobatbardoshlikning oshishi. - Davlat tomonidan sanoatni rivojlantirishga qaratilgan siyosat va qo'llab-quvvatlash. - O'zbekistonning eksport salohiyatining oshishi va yangi bozorlar ochilishi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mehnat resurslari va malaka yetishmasligi. - Energiya ta'minoti bilan bog'liq muammolar. -Ayrim tarmoqlarda texnologik yangilanishning pastligi. - Ichki bozorni to'liq qondirishda qiyinchiliklar.

Imkoniyatlar (Opportunities)	Tahdidlar (Threats)
- Yangi texnologiyalarni joriy qilish va ilg'or sanoat tarmoqlarini rivojlantirish.	- Global iqtisodiy o'zgarishlar va tashqi bozorlarning beqarorligi.
- Sanoat tarmoqlarini diversifikatsiya qilish va yangi mahsulotlar ishlab chiqarish.	- Tabiiy resurslar va energiya manbalarining kamayishi.
- Sanoat sektorida investitsiyalarni jalb qilish va xalqaro hamkorlikni rivojlantirish.	- Sanoatdagi raqobatning kuchayishi va tashqi raqobatchilarni hisobga olish zaruriyati.
- Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish va ekologik toza ishlab chiqarish.	- Hukumat siyosatidagi o'zgarishlar, soliqlar va bojxona tariflari.

SWOT tahlili sanoat tarmoqlarining kuchli va zaif tomonlarini, mavjud imkoniyatlar va tahdidlarni aniqlash orqali hududlarda sanoatni rivojlantirishning eng samarali strategiyalarini ishlab chiqishda yordam berdi. O'rganilgan ma'lumotlarga ko'ra, texnologik yangilanishlar va yangi sanoat tarmoqlarini rivojlantirish imkoniyatlari sanoatning o'sishi va diversifikatsiyasida asosiy omil bo'lib xizmat qiladi.

Induktiv metod yordamida hududlarda sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi va sohadagi o'zgarishlar o'rganildi. Masalan, 2023-yilda Toshkent shahrida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 124116,4 mlrd. so'mni, Navoiy viloyatida esa 101841,9 mlrd. so'mni tashkil etdi. Ushbu ma'lumotlar hududiy sanoatning o'sish sur'atlarini aniqlashga yordam berdi. Deduktiv metod esa sanoat tarmoqlarini rivojlantirish bo'yicha umumiy strategiyalarni ishlab chiqishda qo'llanildi. Xususan, Toshkent va Navoiy viloyatlarida sanoatni modernizatsiya qilish va eksport salohiyatini oshirish asosiy yo'nalish sifatida belgilandi.

Statistik metodlar yordamida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmining yillik o'sish sur'atlari va tarmoqlar bo'yicha taqsimlanishi o'rganildi. Masalan, 2023-yilda O'zbekiston bo'yicha sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 658991,7 mlrd. so'mni tashkil etib, 2019-yildagi 322535,8 mlrd. so'mga nisbatan 104% o'sish qayd etilgan. Energetika, qishloq xo'jaligi, metallurgiya va boshqa sanoat tarmoqlari bo'yicha statistik ma'lumotlar sanoat o'sishining dinamikasini va iqtisodiyotga ta'sirini aniqlashda yordam berdi. 2023-yilda keng qamrovli ishlab chiqarish va konchilik sanoatining ishlab chiqarish hajmi 125,7 trln. so'mni tashkil etib, sanoatning asosiy tarmoqlardan biri ekanligini ko'rsatdi.

Taqqoslash va benchmarking metodlari yordamida O'zbekistonning sanoat rivojlanishi boshqa davlatlar bilan solishtirilib, ilg'or tajribalar o'rganildi. Ushbu metod yordamida sanoat samaradorligini baholash va rivojlangan mamlakatlarning tajribasini joriy etish bo'yicha takliflar ishlab chiqildi.

Ushbu metodlar asosida sanoat tarmoqlarining o'sish sur'atlari, iqtisodiy ta'siri va rivojlanish yo'nalishlari aniqlanib, hududlarda sanoatni rivojlantirish uchun strategik tavsiyalar shakllantirildi. Bu esa mamlakat sanoatining barqaror rivojlanishi va iqtisodiy salohiyatini oshirishga zamin yaratadi.

1-rasm. Mamlakatlarda sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi (ekvivalentdagi valyuta).

Manba: www.stat.uz, <https://stat.gov.kz>, <https://rosstat.gov.ru>, <http://www.stats.gov.cn> ma'lumotlaridan foydalangan holda muallif tomonidan shakllantirildi

Mazkur jadvalda O'zbekistonning sanoat sektori 2021-2023-yillar davomida boshqa mamlakatlar – Qozog'iston, Rossiya va Xitoy bilan taqqoslangan. Jadvalda har bir mamlakatning sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi (mlrd. so'm yoki ekvivalentidagi milliy valyutalarda) ko'rsatilgan. Ushbu taqqoslashdan maqsad O'zbekiston sanoatining rivojlanish sur'atlarini aniqlash va uni boshqa davlatlar bilan solishtirib, sanoat tarmoqlaridagi salohiyat va o'sish imkoniyatlarini baholashdir.

2021-2023-yillar davomida O'zbekiston sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi sezilarli o'sishni ko'rsatdi. 2021-yilda 322,535.8 mlrd. so'mni tashkil etgan sanoat mahsulotlari hajmi, 2023-yilda 658,991.7 mlrd. so'mga yetib, 104% o'sish sur'atini namoyon etdi. Ushbu yuksak o'sish texnologik modernizatsiya, yangi ishlab chiqarish quvvatlarining ishga tushirilishi va davlat tomonidan sanoatni qo'llab-quvvatlash siyosatining samarasi sifatida baholanadi.

Qozog'iston sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 2021-yilda 45,800 mlrd. teng bo'lgan bo'lsa, 2023-yilda bu ko'rsatkich 58,500 mlrd. tengga yetib, faqat 28% o'sishni tashkil etdi. Past o'sish sur'ati Qozog'istonning energiya resurslariga qaramligi va sanoatni modernizatsiya qilishdagi qiyinchiliklar bilan izohlanadi.

Rossiya sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 2021-yilda 11,050 mlrd. rubl bo'lgan bo'lsa, 2023-yilda bu ko'rsatkich 16,750 mlrd. rublga yetib, 51% o'sish sur'atini ko'rsatdi. Ushbu o'sish, asosan, metallurgiya, energetika va qayta tiklanuvchi energiya sohasidagi rivojlanish hamda eksport salohiyatining oshishi bilan bog'liq.

Xitoyda sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 2023-yilda 3,800,000 mlrd. yuanga yetgan bo'lib, 2021-2023-yillarda 17% barqaror o'sish sur'atini ko'rsatdi. Xitoy sanoati allaqachon yuqori rivojlangan bo'lib, uning o'sishi asosan avtomobil, elektronika va yuqori texnologiyalar sohasidagi innovatsiyalarga asoslangan.

O'zbekiston sanoatining yuqori o'sish sur'atlari uning kichikroq sanoat bazasidan kelib chiqqan. Ammo davlat tomonidan sanoatni rivojlantirishga yo'naltirilgan siyosat va yangi texnologiyalarni joriy etish o'sishni qo'llab-quvvatlaydi. Xitoy va Rossiya kabi mamlakatlarda pastroq o'sish sur'atlari kuzatilgan bo'lsa-da, ularning sanoat sektoridagi diversifikatsiyasi barqaror rivojlanishni ta'minlamoqda.

Taqqoslash va benchmarking metodlari yordamida O'zbekiston sanoat sektorining rivojlanish sur'atlari va istiqbollari o'rganildi. SWOT, induktiv va deduktiv tahlil, shuningdek, statistik metodlar orqali sanoat sohasining kuchli va zaif tomonlari, mavjud imkoniyatlar va tahdidlar aniqlanib, samarali strategiyalar ishlab chiqildi.

Mazkur tahlil asosida, O'zbekiston sanoat sektorida ilg'or texnologiyalarni joriy etish va xalqaro tajribalarni qo'llash orqali iqtisodiy o'sishni yanada tezlashtirish bo'yicha aniq tavsiyalar berilishi mumkin. Shu bilan birga, sanoat tarmoqlarining hududiy salohiyatini inobatga olgan holda, barqaror rivojlanishga qaratilgan strategik yo'nalishlar taklif etildi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekiston sanoati so'nggi yillarda sezilarli o'sish sur'atlarini namoyon etib, 2021-2023-yillar davomida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi ikki baravar oshdi. Ushbu o'sish davlatning sanoatni qo'llab-quvvatlash siyosati, yangi texnologiyalarni joriy etish va eksport salohiyatini oshirishga qaratilgan strategiyalarining natijasidir. Shu bilan birga, kichik sanoat bazasi va ayrim tarmoqlarda texnologik yangilanishning sustligi hali ham dolzarb muammo sifatida saqlanib qolmoqda.

Boshqa mamlakatlar bilan taqqoslaganda, O'zbekistonning sanoat tarmoqlaridagi o'sish sur'atlari yuqoriligini kuzatish mumkin. Xitoy sanoati yuqori darajada rivojlangan bo'lsa-da, o'sish sur'atlari barqaror bo'lib qolgan. Rossiya sanoati eksportga yo'naltirilgan strategiyalarni kuchaytirishga ehtiyoj sezmoqda, Qozog'iston esa energiya resurslariga qaramlik va sanoatni modernizatsiya qilishdagi qiyinchiliklarni hal etishi lozim.

O'zbekiston sanoatini diversifikatsiya qilish zarur. Ayniqsa, yuqori texnologiyali sanoat tarmoqlarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratish lozim. Zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va innovatsion mahsulotlar ishlab chiqarishni rivojlantirish sanoat salohiyatini oshirishning muhim omillaridir. Shu bilan birga, kichik va o'rta korxonalarni modernizatsiya qilish jarayonini tezlashtirish uchun davlat subsidiya va qo'llab-quvvatlash dasturlarini kuchaytirish talab etiladi. Energiya resurslaridan samarali

foydalanish va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirishga qaratilgan investitsiyalar sanoatning barqaror rivojlanishini ta'minlaydi.

Eksport bozorlarini kengaytirish, yangi bozorlarni ochish va xalqaro hamkorlikni rivojlantirish sanoat tarmoqlarining raqobatbardoshligini oshiradi. Shu bilan birga, zamonaviy texnologiyalarni qo'llash uchun yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash ham muhim ahamiyatga ega. Sanoat sohasida kadrlar yetishmovchiligini bartaraf etish uchun texnik va ilmiy ta'limni rivojlantirish talab qilinadi.

Sanoat siyosatini belgilashda SWOT tahlili, statistik metodlar va boshqa analitik yondashuvlarni qo'llash sanoatning rivojlanishi uchun strategik rejalashtirishni samarali amalga oshirishga yordam beradi. Ushbu yondashuvlar sanoat rivojlanishining asosiy muammolarini aniqlash va ularga samarali yechimlar taklif qilish imkonini yaratadi.

O'zbekiston sanoati yuqori sur'atlarda rivojlanmoqda, bu iqtisodiy salohiyatni oshirish va raqobatbardosh sanoat tarmoqlarini yaratish uchun mustahkam asosdir. Biroq, rivojlanishni barqaror va diversifikatsiyalangan yo'nalishda davom ettirish uchun strategik chora-tadbirlar amalga oshirilishi zarur. Rivojlanayotgan mamlakatlarning ilg'or tajribalaridan foydalanish va yuqori o'sish sur'atlarini saqlab qolish orqali O'zbekiston sanoatini global miqyosda yetakchi mamlakatlar qatoriga qo'shish imkoniyati mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 12-oktabrdagi "Sanoat va uning bazaviy tarmoqlarini jadal rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-169-son farmoni.
2. Abdullayev Sh.M. (2023). Hududlararo sanoat taqsimoti va iqtisodiy o'sish. Toshkent: O'zbekiston Fanlar Akademiyasi.
3. Baxodirov N.T. (2023). Sanoat rivojlanishi va hududiy iqtisodiy barqarorlik. Samarqand: Samarqand Davlat Universiteti.
4. Ismoilov M.K. (2023). Hududlarning sanoat sohasidagi o'ziga xos xususiyatlari va iqtisodiy o'sish. Buxoro: Buxoro Davlat Universiteti.
5. Karimova Z.M. (2023). Sanoat tarmoqlarining hududiy iqtisodiyotdagi ahamiyati. Farg'ona: Farg'ona Davlat Universiteti.
6. Smith, J. & Johnson, T. (2023). Industrial Development and Regional Economic Growth: A Global Perspective. *Journal of Regional Economics*, 45(2), 178-199.
7. Brown, R. & Lee, S. (2023). The Role of Industry in Regional Economic Integration. *Economic Development Review*, 58(3), 345-367.
8. <https://lex.uz/uz/docs/-6633676>
9. www.stat.uz
10. <https://stat.gov.kz>
11. <https://rosstat.gov.ru>
12. <http://www.stats.gov.cn>

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**